

O'SMIRLARDA SALBIY XULQ-ATVOR NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Termiz Davlat Universiteti
Ijtimoiy fanlar fakultet
Amaliy psixologiya yo'nalishi
talabalari :**Ortiqova Madina Anvar qizi**
va **Binoqulova Iroda Uzoq qizi**

Annotatsiya: Bu maqolada bugungi kundagi globallashuv jarayoniga xos o'smirlarda salbiy xulq-atvor namoyon bo'lishinig xususiyatlari yoritilgan psixologik

Kalit so'zlar: o'smirlilik , ontogeniz , deviant , xulq-atvor , xarakter aksentuatsiyasi , bolalar va o'smirlar suitsidi , o'z-o'ziga baho berish , mardlik , jasurlik , tantiqlik.

Shaxsning dastlabki rivojlanishi maktabgacha yosh. Katta yoshdagi ekanligini tasdiqlovchi ko'plab psixologik va pedagogik tadqiqotlar mavjud maktabgacha yosh maqsadga muvofiq ta'lim asoslarini yaratadi shaxsning axloqiy fazilatlarini. Bittasi mayor ahloqiy maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash - bu xulq-atvor madaniyatini tarbiyalash. Axloqiy me'yorlar - bu jamiyat axloqi tomonidan belgilab qo'yilgan muayyan munosabatlarning ifodasidir xulq-atvor va shaxsning turli sohalardagi faoliyati. Axloqiy tarbiya maqsadli jalb qilish jarayonidir bolalar insoniyat va muayyan jamiyatning axloqiy qadriyatlariga. Vaqt o'tishi bilan bola asta-sekin odamlar jamiyatida qabul qilingan me'yor va qoidalarni o'zlashtiradi. xatti-harakatlari va munosabatlari, tayinlaydi, ya'ni o'ziniki qiladi, o'ziga tegishli, o'zaro ta'sir qilish usullari va shakllari, odamlarga, tabiatga, o'ziga nisbatan munosabat ifodasi. Axloqiy natija ta'lim shaxsda ma'lum bir axloqiy

fazilatlarning paydo bo'lishi va tasdiqlanishidir. Axloqning asosiy vazifasi ta'lim hisoblanadi yosh avlodda axloqiy ongini, barqaror axloqni shakllantirish maqsadida xulq-atvor va zamonaviy turmush tarziga mos keladigan axloqiy tuyg'ularni, har bir shaxsning faol hayotiy pozitsiyasini, o'z harakatlarida, xatti-harakatlarida, munosabatlarida ijtimoiy burch tuyg'ulari bilan rahbarlik qilish odatini shakllantirish. Yangi xususiyatlar ichida paydo bo'ladi bolalar kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlarda. Bolalar kattalar bilan mazmunli muloqotga faol qiziqish bildiradilar. Voyaga etgan odamning obro'si, uning qadr-qimmatini jiddiy rol o'ynashda davom etmoqda xulq-atvor. Kollektiv faoliyatda (o'yin, ish, muloqot) 5-6 yoshli bolalar jamoaviy rejalashtirish ko'nikmalarini egallaydi, o'z harakatlarini muvofiqlashtirishni, nizolarni adolatli hal qilishni va umumiy natijalarga erishishni o'rganadi. Bularning barchasi axloqiy tajribani to'plashga yordam beradi. 6-7 yoshli bolalar axloqiy talablar va qoidalarning ma'nosini tushuna boshlaydilar, ular o'z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko'ra bilish qobiliyatini rivojlantiradilar. Xulq-atvor yanada maqsadli va ongli bo'ladi. shakllanishi uchun imkoniyatlar yaratiladi bolalar o'zi uchun javobgarlik xulq-atvor, o'z-o'zini nazorat qilish elementlari, tashkilotda maktabgacha yosh bolalar birinchi axloqiy tajribani to'plashadi xulq-atvor, ular tashkilotchilik va intizomlilikning birinchi ko'nikmalarini shakllantiradi xulq-atvor, tengdoshlar va kattalar bilan ijobiy munosabatlar ko'nikmalari, mustaqillik ko'nikmalari, qiziqarli va foydali faoliyat bilan shug'ullanish, atrof-muhitning tartib va tozaligini saqlash qobiliyati. tushuncha "ahloqiy xulq-atvor» bilan chambarchas chegaradosh « xulq-atvor madaniyati». Bizning tadqiqotimizda, atama ostida « xulq-atvor madaniyati» biz jamiyat uchun foydali kundalik hayotning barqaror shakllari yig'indisini tushunamiz uydagi xatti-harakatlar, muloqotda, turli tadbirlarda. faoliyat madaniyati, muloqot madaniyati, madaniy jihatdan- gigiena ko'nikmalari va odatlari. Bu axloqiy amallar va axloqiy odatlarni shakllantirishdir. Harakat insonning atrofdagi voqealikka munosabatini tavsiflaydi. Kattalar bolaga ta'sir

o'tkaza olishi va axloqiy g'oyalarni maqsadli ravishda shakllantirishi uchun va xulq-atvor madaniyati, nafaqat pedagogik bilim, balki psixologik ham kerak. Murakkab rivojlanish natijasida shaxsda yaxshilik va yomonlik, nima kerak va nima kerak emasligi haqidagi tasavvurlari, ijtimoiy, ijtimoiy me'yorlardan xabardorligi, axloqiy tuyg'ulari shakllanadi. Axloqiy his-tuyg'ular - bu insonning voqelikka o'z munosabati tajribasi xulq-atvor. Shaxsning axloqiy ongida bu tuyg'ular axloqiy tushunchalar bilan uzviy birlikda bo'lib, go'yo axloqiy, aqliy va hissiy qotishmalarni ifodalaydi. Hissiy sezgirlikka asoslangan bolalar, ularning ta'sirchanligi, tasavvurning yorqinligi, taqlid, o'qituvchilar bolalarda birinchi turni tarbiyalash, insonparvar hislar: g'amxo'rlik, ehtiyotkorlik, xayrixohlik. Bunda asos do'stlik, o'rtoqlik, kollektivizm tuyg'ulari shakllana boshlaydi. Aynan da maktabgacha yosh murakkab ijtimoiy hislar: Vatanga muhabbat tuygusi, bagrikenglik tuyg'ulari. Katta yoshdagi maktabgacha yosh hislarni rivojlantirish va boyitishga katta e'tibor beriladi bolalar, ularni boshqarish qobiliyatini shakllantirish. Unda keksalar tarbiyalanadi munosabatni belgilaydigan axloqiy tuyg'ular bolalarni atrofdagilarga, mehnat qilish, tabiatga, muhim ijtimoiy voqealarga. Kattalarga munosabat paydo bo'lgan hurmat tuyg'usida ifodalanadi. Katta yoshdagi maktabgacha yosh u yanada ongli bo'ladi va asoslangan kattalar mehnat faoliyatining ijtimoiy rolining ahamiyatini, ularning yuksak axloqiy fazilatlarini tushunish bo'yicha. Tengdoshlarga nisbatan ijobiy his-tuyg'ularning yanada rivojlanishi mavjud. Rivojlanish vazifasi asoslar kollektivizm tuyg'ulari, o'zaro munosabatlardagi insoniylik bolalar. Yuqori ma'naviyatni shakllantirish tuyg'ular: vatanga muhabbat, do'stlik tuyg'usi, boshqa millat vakillariga hurmat. asos Bu his-tuyg'ularning rivojlanishi ijtimoiy hayot hodisalari haqidagi yorqin taassurotlar, o'z mamlakati, o'z xalqi hayoti haqidagi hissiy boy bilimlar bo'lib, bolalar, masalan, badiiy adabiyot bilan tanishganlarida sinfda oladilar. axloqiy mohiyati katta maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash bu jarayon natijasida katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning xatti-harakatlari, ularning

boshqa odamlar bilan munosabatlari axloqiy yo'nalish xususiyatlariga ega bo'ladi, harakatlar va his-tuyg'ularni o'zboshimchalik bilan boshqarish qobiliyati rivojlanadi. asos axloqiy talablardir. Insonlar ontogenizida o'smirlilik balog'atga etish davri bo'lib, yangi xislar, sezgilar va jinsiy xayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan xam xarakterlanadi. O'z davrida L.S.Vigotskiy bunday holatni psixik rivojlanishdagi krizis deb nomlagan. O'smirlilik yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni asosan jinsiy yetilishning boshlanishi bilan izohlab bo'lmaydi. Jinsiy yetilish o'smir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida ta'sir ko'rsatib, bu ta'sir bevosita emas, balki ko'proq bilvositadir. O'smirlilik davriga ko'pincha so'zga kirmaslik, o'jarlik, tajanglik, o'z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik, yig'loqilik, kabi xususiyatlar xos. O'smirlar va bolalar psixikasining yosh davrlarida o'ziga xos xususiyati mavjud bo'lib adabiyotlarda emotsional yetuk emaslik, kattalar avtoritetiga bo'ysunish, ishonuvchanlik, jinsga oid munosabatlar haqida xabardorligi va hayotiy tajribasining yetarli darajada emasligi, boshqa insonlarni mavjud harakatlarini oldindan ayta olish va murakkab vaziyatlarda tanqidiy hamda to'liq baholay olmaslik kabi sifatlar namoyon bo'ladi. Bolalar kattalar singari bir maromda rivojlanmaydi, shuningdek, ijobiy va salbiy psixologik xususiyalar, nisbatan barqaror va tinch osoyishta kechadigan davrlar mavjud. Kattalarga nisbatan xulq-atvoridagi ijobiy va salbiy munosabatning paydo bo'lishi, negativizm singari nohush xulq-atvor alomatlari o'z-o'zidan kelib chiqadigan bevosita jinsiy yetilish tufayli poydo bo'ladigan belgilar bo'lmay, balki ular bilvosita ta'sir ko'rsatadigan o'smir yashaydigan ijtimoiy shart-sharoitlar vositasi orqali, uning tengdoshlari, turli jamoalardagi mavqei tufayli, kattalar bilan munosabati, maktab va oilasidagi o'rni munosabatlari sababli yuzaga keladigan xarakter belgilaridir. Mana shu ijtimoiy sharoitlarni o'zgartirish yo'li bilan o'smirlarning xulq-atvoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatish mumkin. Ular tashqi ta'sirlarga va xissiyotlarga juda beriluvchan bo'ladilar. Shuningdek ularga mardlik,

jasurlik, tantiqlik kabi psixologik sifatlar ham xosdir. Tashqi ta'sirlarga beriluvchanlik o'smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo'ladi. Shuning uchun ham ular otionalarning, atrofdagi kattalarning shuningdek, ustozlarning to'g'ri yo'lni ko'rsatishlariga qaramay o'z fikrlarini o'tkazishga harakat qiladilar. Juda ko'p o'smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qoladilar. Bugungi kunda internet materiallarini tushunish yoki anglamasdan undan foydalanishga harakat qilishadi. Bu holatda chekuvchi, ichuvchi singari yangi rolda o'zini normal, qulay his qiladi. Bunday holatlarga tushgan o'smir juda tashvishga tushadi va undakrizis holati yuzaga keladi. Bu krizis o'smirning ma'naviy o'sishi psixikasidagi o'zgarishlariga ham bog'liqdir. Bu davrda bolaning ijtimoiy mavqei o'zgaradi, o'zining yaqinlari, do'stlari, tengdoshlari bilan yangi munosabatlar yuzaga keladi. Lekin eng katta o'zgarish uning ichki dunyosida yuzaga keladi. Ko'pgina o'smir yoshi davridagi maktab o'quvchilarida o'zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi. Shuningdek, o'zi xaqidagi mavjud fikrlarining bugun unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga to'ri kelmayotganligi o'smirni asabiylashishiga olib keladi. Bu esa o'smirda o'zi xaqida salbiy fikr va qo'rquvni yuzaga keltirishi mumkin. Bunday o'smirdagi o'zgarishlarni uchun atrofdagilar, kattalar, shuningdek ota-onasiga qarshi chiqayotganligini anglay olmayotganligi tashvishga soladi. Maxsus ijtimoiy psixologik adabiyotlarda hayotga chidamli, irodali iborasi mavjudir. Bu iboraga taalluqli bo'lgan salbiy-xulq atvor larning paydo bo'lishi o'smir davridagi bolalardagi og'ir iltirob noqobiloila, spirtli ichimliklarni iste'mol qiluvchi otionalar, shavqatsiz kaltaklash, tabiiy ofat, kambag'allik, oiladardagi ajrim xolatlari kabilar ularni psixik rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi. Bu borada o'smirlarning otionasi, kattalar bilan qiladigan muloqoti asosan ularning katta bo'lganlik hissi asosida tuzilganligi sababli qo'llab -quvvatlashlariga ehtiyoj sezadilar. Ota onalar bilan faoliyat o'smirga kattalarni yaxshiroq tushinishlari uchun yordam beradi. O'smir o'zida bo'layotgan o'zgarishlar, uni tashvishga solayotgan muammolar

xaqida kattalar bilan bo'lishishga katta extiyoj sezadi, lekin buni xech qachon birinchi bo'lib o'zi boshlamaydi. O'smir o'ziga nisbatan yosh bolalardek qilinadigan muomila -munosabatiga qattiq norozilik bildiradi. O'smirlar muloqoti nihoyasida o'zgaruvchanligi bilan xarakterlanadi. Qayd etib o'tilgan yo'nalganlik albatta kattalarning ham muloqot va munosabatda mavjud, lekin ular kattalarnikidan o'z emotsionalligi bilan farqlanadi. Tengdoshlari, shuningdek sinfdoshlari guruhida o'smir o'zining kelishuvchanlik xususiyati bilan namoyon bo'ladi. O'smir yoshidagi o'quvchilarda «Biz» hissining shakllanishiga yordam beradi va uning ichki holatini mustaxkamlaydi. O'smir yoshdagi bola uchun do'st tanlash juda katta axamiyatga ega. O'smirlik davrida do'st juda qadimli hisoblanadi. Do'stlar doimiy ravishda ruhan, qalban yaqin bo'lishga extiyoj sezadilar. Bu extiyoj o'smir do'stlarning so'rashishi va ko'rishishlarida (qo'l berib, quchalab ko'rishish) birga o'tirish va birga yurishga xarakat qilishlarida ko'rinadi. Ko'pgina ana shunday juda yaqin munosabatlar, umumta'lim maktabi o'smir yoshi o'quvchilarining shaxs bo'lib shakllanishdagi, birgalikdagi xarakatlarini o'zi inson qalbida va xotirasida birumrga saqlanib qoladi. Ko'pgina bunday oilalarda tarbiyalanayotgan o'smirlar hayotda mustaqil holda harakat qilishlari, o'z rejalarini amalga oshirishlari, qiyin ma'suliyatning o'z bo'ynilariga olishlari birmuncha qiyinroq. Ular ko'pincha intellektual xarakterdagi muammolarni ham qiyinchilik bilan yengadilar. Kattalarning bu davrdagi eng asosiy vazifalari o'smirning muammosini to'g'ri anglashi va erkin to'g'ri yashashiga yordam berishidir. Shuning uchun tashqi ta'sirlarga beriluvchan o'smir yosh qiz va o'g'il bolalarga alohida e'tibor qaratish zarur. Buning uchun ular bilan ishlashda g'oyaviy -siyosiy vatanparvarlik xissining shakllanishiga, mustaqil bilim olish, ijodiy fikr yuritishga o'z-o'zini boshqarish, anglash, baholash va nazorat qilishlariga imkon yaratish zarur. Ko'pincha o'qituvchilar o'smirlardagi salbiy xulq-atvor illatlarini tanqid qiladilar, o'smirlarga psixologik yondoshishda metodologik kamchilikka yo'l qo'yadi. Bu salbiy sifatlarning oldini olish chora va tadbirlarini ishlab chiqa olmaydi, o'smirlarda

uchraydigan salbiy sifatlarni yo'qotish va yangi ijobiy xulq-atvor sifatlarini asta-sekin tarkib toptirish mumkin. O'smirlarning mustaqil faoliyatiga keng imkon berilishi, faoliyati takomillashib, psixikasi xar tomonlama rivojlanib boradi. O'smirlardagi salbiy xulq-atvorni korreksiya qilish maqsadida umumta'lim maktablarida turli ijtimoiy, motivatsion psixologik trening mashg'ulotlar va olib borilsa amaliy-psixologik maslaxatlar korreksion texnikalar va salbiy hulq-atvorni bosqichma bosqich o'zgartirish mumkin ya'ni, shaxsning o'zini-o'zi va o'z his-tuyg'ularini anglash, o'z shaxsini qayta baholash, hissiyotlar ustida ishlash, salbiy xulq-atvorni anglash, shaxslararo munosabatdagi qiyinchiliklar, kognitiv jarayonlarni rivojlantirish, barkamollikka intilish, ota-ona va pedagoglar bilan ishlash kabi mashg'ulotlar majmui qo'llanildi. Ijtimoiy, motivatsion psixologik treninglar majmuini xalq ta'lim muassasalari amaliyotiga tatbiq etilishi orqali bola shaxsining pedagogik va psixologik jihatdan mukammal rivojlanishiga yordam beradi. Jumladan, maktab amaliyotchi psixologining ish rejasiga kiritilgan "Ijtimoiy psixologik muammolari mavjud bo'lgan o'quvchilarning salbiy burilish va og'ishlarining oldini olish"ga qaratilgan psixologik profilaktika, "Xulqida og'uvchanligi mavjud va moyilligi aniqlangan o'quvchilari bilan korreksiyalash ishlarini tashkil qilish" hamda "bolalar va o'smirlarning salbiy burilishi va og'ishlarining oldini olishda maktab pedagogik jamoasi va ota-onalarning hamkorligini takomillashtirish" kabi vazifalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'smirning aqliy faoliyatiga tevarak atrofga munosabatining shakllanishiga ta'sir qiladi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, Intelektual asr talabiga javob beradigan har tomonlama taraqqiy qilgan dunyoqarashi keng o'smir o'quvchi shaxsini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nishonova Z.T. va b. Rivojlanish psixologiyasi. pedagogik psixologiya .
2. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati . Toshkent 2018 y.
3. Goziyev E. Psixologiya. Toshkent. 2008 y

4. Goziev E. Ontogenez psixologiyasi . Noshir taxriri ostida Toshkent. 2010 y
5. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. Toshkent.1999y
6. Tadjieva S.X., Sabirova D.G'. "Tanglik vaziyatida qolgan bolaga psixologik yordam ko'rsatish". T.: RBIMM, 2011 y. 142 b
7. Shirin Kamolova, PREEMSTVENNOST_FORMIROVANIYA MIROVOZZRENIYA STUDENTOV NA OSNOVE OBmECHELOVECHESKIX SENNOSTEY , Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii: № 1 (2021): Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya fanlari
8. Kamolova, S. (2021). THE ROLE OF UNIVERSAL AND SCIENTIFIC VALUES IN THE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, (2)..